

Monika T. Wicki

Freiwilliges Engagement und berufliche Integration

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird die Frage diskutiert, ob freiwilliges Engagement die berufliche Integration von Erwachsenen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung fördert und als Alternative zur bezahlten Arbeit gesehen werden kann. Auf der Grundlage von Leitfadeninterviews mit Freiwilligen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung werden Aspekte für ein gelingendes freiwilliges Engagement von Erwachsenen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung beschrieben. Sich freiwillig zu engagieren ist eine Möglichkeit, Anerkennung in Form von emotionaler Zuwendung, kognitiver Achtung und sozialer Wertschätzung zu erhalten. Das freiwillige Engagement kann aber bezahlte Arbeit nicht ersetzen.

Résumé

Le présent article traite de la question de savoir si l'engagement bénévole d'adultes avec une déficience intellectuelle peut favoriser leur intégration professionnelle ou constituer une alternative à un travail rémunéré. Sur la base d'entretiens menés avec des personnes avec déficience intellectuelle qui effectuent un engagement bénévole, les facteurs de réussite sont décrits. Une activité bénévole peut permettre d'obtenir de la reconnaissance sous forme d'attention émotionnelle et cognitive, ainsi qu'une valorisation sociale. L'engagement bénévole ne remplacera cependant jamais un emploi rémunéré.

Freiwillig engagiert mit Beeinträchtigung

Das freiwillige Engagement ist ein Schlüsselfaktor der Gesellschaft (UN Volunteers, 2002) und wird seit einigen Jahren in Wissenschaft und Praxis vermehrt thematisiert. Pro Jahr leisten die Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz rund 700 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit, das sind 20 % mehr Stunden als in Lohnarbeit geleistet werden. Diese freiwillig übernommenen Aufgaben, die über einen längeren Zeitraum hinweg mit einer gewissen Regelmässigkeit unbezahlt oder gegen eine geringe Aufwandsentschädigung im Kontext einer Organisation oder im nachbarschaftlichen Umfeld ausgeübt werden (Gensicke, Picot & Geiss, 2006), fördern die Teilhabe an der Gemeinschaft und sind wichtig für die Integration in die Gesellschaft (Freitag, Griesshaber & Traunmüller, 2009; Trembath et al., 2010).

Forschungsstand zum Zusammenhang von Arbeit und freiwilligem Engagement

Zwischen beruflichem Erfolg und dem freiwilligen Engagement besteht ein enger Zusammenhang: Gut gebildete Personen, die beruflich integriert sind, über ein hohes Einkommen und ein grosses soziales Netzwerk verfügen, engagieren sich häufiger freiwillig als Personen mit einem niedrigen Bildungsstatus und kleinerem Netzwerk. Die Einbettung in soziale Netzwerke ist sowohl Voraussetzung als auch Konsequenz freiwilligen Engagements (Foley & Edwards, 1999; Nollert & Huser, 2007). So sind Personen mit Beeinträchtigungen, mit eher kleinem sozialen Netzwerk, weniger häufig freiwillig engagiert als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Personen mit intellektueller Beeinträchtigung sind noch seltener freiwillig tätig (Miller et al., 2002).

Das freiwillige Engagement in Organisationen, das formelle freiwillige Engagement, wurde von Held und Granholm (2007) als Einstiegsmöglichkeit für Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung in den Arbeitsmarkt und als alternative Betätigung zur bezahlten Arbeit beschrieben. Tatsächlich profitieren die Freiwilligen von ihrem Engagement. Balandin et al. (2006) zeigten anhand von 14 Interviews mit Erwachsenen mit einer Beeinträchtigung, dass die Freiwilligen Leute kennen lernen und ihr soziales Netzwerk aufbauen, ihre Kompetenzen einsetzen und neue Fertigkeiten entwickeln können. Choma und Ochocka (2005) evaluierten ein Programm in Waterloo, Ontario, zur Unterstützung des freiwilligen Engagements mit 226 erwachsenen Personen mit physischen, kognitiven und intellektuellen Behinderungen wie auch mit Sinnesbehinderungen. Sie stellten fest, dass das Selbstvertrauen der Freiwilligen gestärkt wird, weil sie sich gebraucht, zugehörig und anerkannt fühlen. Zudem bilden sie spezifische Fertigkeiten aus. Die Freiwilligen werden durch das Engagement befähigt, in der Gemeinde zu partizipieren. Dadurch werden Wohlbefinden und Lebensqualität erhöht.

Von diesen Ergebnissen ausgehend wird vermutet, dass das freiwillige Engagement ein förderlicher Faktor für den Einstieg in die Arbeitswelt und für die berufliche Karriere sei. Doch Trembath et al. (2010), welche die diesbezüglichen Studien aus dem englischsprachigen Raum untersuchten und selber eine Studie mit 24 Erwachsenen mit Behinderung durchführten, kamen zum Schluss, dass das freiwillige Engagement alleine kaum zu einer bezahlten Arbeit führe und dass es zielführender sei, wenn die Personen, die eine Arbeit suchen, neben dem freiwilligen Engagement auch die spezifischen Unterstützungsprogrammen zur Ein-

gliederung nutzen. Es sollte jeweils genau geklärt werden, ob die Personen ein freiwilliges Engagement oder eine bezahlte Arbeit suchen.

Vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit wird diskutiert, dass das freiwillige Engagement die Integrationsleistung klassischer Erwerbsarbeit ergänzen oder auch ersetzen könne, denn freiwilliges Engagement kann den vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossenen gesellschaftliche Teilhabe, Sinnstiftung und Anerkennung bieten (Nadai, 2005). Auch Reilly (2005) konnte zeigen, dass zahlreiche Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung das freiwillige Engagement als eine sinnvolle Alternative zur bezahlten Arbeit betrachten.

Die Studie zum freiwilligen Engagement von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung, die an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich durchgeführt und von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft finanziell unterstützt wird, liefert erste Daten zum freiwilligen Engagement von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Schweiz. Es zeigt sich, dass das Engagement den Freiwilligen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung Anerkennung gibt, aber von ihnen nicht als Ersatz für eine berufliche Tätigkeit gesehen wird.

Anerkennung durch freiwilliges Engagement

Ziel der Studie war es, Grundlagen zu liefern, um das freiwillige Engagement von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu fördern und zu unterstützen. Neben einer Online-Befragung wurden leitfadengestützte Interviews mit sechs Freiwilligen mit intellektueller Beeinträchtigung geführt. Die Freiwilligen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung wurden nach einem Stichprobenplan ausgewählt und in ei-

nem geleiteten Gespräch nach ihrem Engagement befragt.

Die sechs Freiwilligen, mit denen ein Gespräch geführt wurde, sind zwischen 39

und 64 Jahre alt. Fünf Personen arbeiten seit mehr als 10 Jahren in derselben geschützten Werkstatt und eine Person arbeitet selbständig (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Beschreibung der an den Gesprächen beteiligten Freiwilligen

Name	Alter	Wohnsituation	Beschäftigung	Freiwillige Tätigkeit	Zugang zur freiwilligen Tätigkeit
Andreas	39	Begleitetes Wohnen	geschützte Werkstatt	Hilfsleiter beim Aikido	Vermittlung über Bildungsclubleiterin
Babara	45	Selbständig in einer eigenen Wohnung	selbständig	Begleitung einer Frau mit Sehbehinderung	Persönliches Netzwerk
Claudia	48	Selbständig in einer eigenen Wohnung	geschützte Werkstatt	Kuchen- und Getränkeverkauf bei einer Grossveranstaltung	Persönliches Netzwerk
Daniel	64	Wohnheim	geschützte Werkstatt und Beschäftigungsatelier	Hilfsbetreuer im Beschäftigungsatelier	Anfrage der Betreuenden
Franz	64	Begleitetes Wohnen	geschützte Werkstatt	Kuchen- und Getränkeverkauf bei einer Grossveranstaltung	Anfrage der Veranstalter
Gabriela	39	Begleitetes Wohnen	geschützter Arbeitsplatz	Programmkommission Bildungsclub	Anfrage der Bildungsclubleitenden

Die Interviews wurden vollständig transkribiert und in Anlehnung an Kelle und Kluge (2010) fallvergleichend analysiert. Bei der Analyse wurde Anerkennung als Schlüsselkategorie herausgearbeitet. Zur Erklärung des Ergebnisses wurde die Theorie der Anerkennung von Honneth (1992) hinzugezogen.

Das Konzept der Anerkennung wurde von Honneth (1992) für die Sozialwissenschaften nutzbar gemacht. Nach Honneth ist die wechselseitige Anerkennung Bedingung von individueller und sozialer Freiheit. Emotionale Zuwendung, kognitive Achtung und soziale Wertschätzung korrespondieren mit der Möglichkeit, Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung zu entwickeln (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Drei Sphären reziproker Anerkennung (Honneth, 1994, nach Sitzler, 2009, S. 59)

Anerkennungsweise	Anerkennungsform	Praktische Selbstbeziehung	Missachtungsform
Emotionale Zuwendung	Primärbeziehungen	Selbstvertrauen	Misshandlung
Kognitive Achtung	Rechtsverhältnisse	Selbstachtung	Entrechtung
Soziale Wertschätzung	Wertegemeinschaft	Selbstschätzung	Entwürdigung

Das Selbstkonzept einer Person kann durch die den drei Formen der Anerkennung gegenüberstellte Formen der Missachtung (Misshandlung, Entrechtung, Entwürdigung) beschädigt werden. Wenn ein Individuum eine oder mehrere Formen der Anerkennung nicht erlebt, wenn Anerkennung ausbleibt oder Individuen in ihrem Anerkennungsbedarf missachtet werden, kann dies das Selbstkonzept einer Person gefährden.

Die Analyse der Gespräche zeigt, dass die Freiwilligen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung durch ihr Engagement Anerkennung erhalten, die sie in ihrem beruflichen Alltag nicht immer bekommen.

Freiwilliges Engagement und berufliche Integration

Durch emotionale Zuwendung Lernen ermöglichen

Andreas, nach einem Unfall als Kind lernbehindert, bedauert es sehr, dass er nie eine Lehre machen konnte. Zudem hat er in seinem Leben verschiedene unangenehme Erfahrungen mit Menschen gemacht. Andreas ist sehr motiviert, sich im Rahmen des freiwilligen Engagements als Aikido-Hilfslehrer weiter zu entwickeln. Er sagt: «Das [Weiterbildung im Bereich Aikido] ist mein allerbestes Ziel, weil ich habe noch nie eine Lehre gemacht, ich habe es zwar immer wieder versucht, jetzt ist der Zug abgefahren, aber er ist doch nicht abgefahren, es geht doch weiter und und ich mache es nicht, ich mache das nicht jetzt das nicht als Sport, sondern ich mache es wirklich, weil mir das gefällt» (Andreas, Abschnitt 141).

Dass Andreas lernen kann, ist nur möglich, weil der Aikido-Trainer Gelegenheiten bietet, sich freundschaftlich auszutauschen. Die Beziehung zum Trainer steht für Andreas beim Engagement im Zentrum. Für Andreas ist der Trainer ein «toller Mensch», der

ihm «Geschichten aus seinem Privatleben» erzählt, die er «brauchen kann im Alltag draussen» und er kann «aus diesen Geschichten etwas lernen». Andreas kann auch mit dem Trainer über die Krankheit seiner Mutter sprechen und sich mit ihm über Probleme in seinem persönlichen Umfeld austauschen. Durch die emotionale Zuwendung, die Andreas erhält, kann er Selbstvertrauen aufbauen. Er sagt: «ich bin auch ehrlich zu ihm, und es ist manchmal, er gibt mir auch Vertrauen» (Andreas, Abschnitt 163).

Mit dem Vertrauen zum Trainer kann Andreas lernen und sich ausbilden. Diese Ausbildung ermöglicht es ihm, sich als Hilfstrainer zu betätigen. Dabei erlebt er soziale Wertschätzung durch die Kursteilnehmenden und durch andere Leute aus seinem Umfeld.

Mit Achtung und Respekt Selbständigkeit ermöglichen

Barbara kam zwei Monate zu früh auf die Welt und erhielt bei der Geburt zu wenig Sauerstoff, so dass das Gehirn beeinträchtigt wurde. Barbara kämpfte viele Jahre dafür, dass sie selbständig wohnen und arbeiten kann. Heute hat sie vieles davon verwirklicht. Sie lebt in einer eigenen Wohnung und unterstützt, dank einer Bekannten, psychisch beeinträchtigte Personen in ihrem Alltag. Als Freiwillige begleitet sie seit zehn Jahren regelmässig im Turnus mit zwei anderen Freiwilligen eine Frau mit starker Sehbehinderung. Die Termine werden jeweils durch die Betreuenden der sehbehinderten Person von Woche zu Woche koordiniert und vereinbart. Barbara wollte schon immer, auch beruflich, als Sozialarbeiterin tätig sein, Menschen begleiten. Dies kann sie in ihrem freiwilligen Engagement umsetzen.

Für Barbara hatte die Erfahrung, behindert zu sein und einen Beistand zu ha-

ben, einschränkende Auswirkungen. Es war ihr lange nicht erlaubt, Menschen zu begleiten. Heute ist dies möglich, dank Personen, welche die Tätigkeiten mit Achtung und Respekt vor der Selbständigkeit und Autonomie Barbaras stützen und ihr so die notwendige Anerkennung geben. Mit dem Umfang des freiwilligen Engagements ist sie zufrieden, sagt sie, doch bei der Arbeit könne es noch ein bisschen mehr sein. Das freiwillige Engagement kann für Barbara die bezahlte Arbeit nicht ersetzen.

Mit sozialer Wertschätzung Leistung ermöglichen

Franz wurde vor 12 Jahren beim Vorbeigehen von den Mitarbeitenden einer Veranstaltung angefragt, ob er helfen wolle. Franz musste nicht lange studieren, «wenn die mich brauchen, wir haben sie ja schon öfter bei der Arbeit gesehen, habe ich gesagt gut, dann komme ich dort arbeiten» (Franz, Abschnitt 7). Seither nimmt er regelmässig im August Urlaub, um bei der Veranstaltung als Freiwilliger eine oder zwei Wochen beim Kaffee- und Kuchenstand mitarbeiten zu können.

Für Franz ist es wichtig, dass er gebraucht wird. Das heisst aber auch, dass er sich nicht aktiv bzw. aus eigenem Antrieb um ein freiwilliges Engagement bemüht. Mehrere Passagen im Gespräch zeigen, dass er immer wieder angefragt wurde.

«Eben auch durch – ich bin vor drei Jahren spazieren gegangen oder so, ich habe ein wenig geschaut, ein bisschen zugeschaut, nachher auch: wir brauchen gerade jemanden zum Helfen, und dann bin ich nachher Mitglied geworden dort» (Franz, Abschnitt 81).

Franz freut sich, wenn er angefragt wird, sagt zu und leistet seinen Beitrag: «Ich habe natürlich nicht nein gesagt, ich habe sofort zugeschlagen» (Franz, Abschnitt 229).

Für Franz ist es möglich, durch das freiwillige Engagement einen Beitrag zu leisten. Da er nur wenig Geld hat, kann er dies nicht in Form von Spenden machen. Franz meint: «Ich habe selber kein Geld, was soll ich spenden?» und weiter sagt er «Geld, wir bekommen statt dessen eine Rente» und lacht.

Der Lohn, den die Leute in den geschützten Werkstätten erhalten, war bei den Gesprächen auch an anderer Stelle Thema. Claudia hat viele Freunde «vor allem normale Leute», die sich für den Kampf gegen den Hunger einsetzen. Darum habe sie gedacht, das wäre für sie auch etwas. «Spenden wollte ich auch schon», sagt sie, «aber ich weiss nicht, ich muss meinen Beistand fragen, ich muss das zuerst abklären, meine Finanzen anschauen, denn ich habe auch Ergänzungsleistungen, aber trotzdem, es täuscht dann noch, mit meinem Lohn, ich kann das nicht abschätzen.» (Claudia, Abschnitt 262).

Zwischen den freiwilligen Tätigkeiten und der Erwerbsarbeit gibt es einen wesentlichen Unterschied: Für die Erwachsenen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung kann es eine Missachtungserfahrung sein, wenn sie durch ihre Arbeit einen Lohn erhalten, der nicht zum Leben reicht und sie zur Rente auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind. Im Rahmen des freiwilligen Engagements ist es möglich, einen Beitrag zu leisten und zu sozialer Wertschätzung zu kommen. Ist die Arbeit einer Person jedoch gut bezahlt oder im ersten Arbeitsmarkt angesiedelt, wie bei Barbara, kann Anerkennung auch über die Arbeit und den Lohn erlebt werden.

Anerkennung als unterstützender Aspekt des Tätigseins

Die fallvergleichenden Analysen der Interviews und die Verbindung mit dem Konzept der Anerkennung von Honneth (1992) zeigen, dass das Engagement den Freiwilli-

gen Anerkennung bringt. Die Erfahrung von intersubjektiver Anerkennung bei der Tätigkeit ist für sie wichtig. Durch diese intersubjektive Anerkennung wird Lernen, Selbständigkeit und Leistung möglich. Die intersubjektive Anerkennung kann für die Erwachsenen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung auch im beruflichen Alltag von Bedeutung sein, denn sie sind aufgrund ihrer Beeinträchtigung, so zeigen es die Gespräche, immer wieder Missachtungserfahrungen ausgesetzt.

Dr. phil. Monika Wicki
Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
monika.wicki@hfh.ch

Literatur

- Baladin, S. et al. (2006). Older disabled workers' perceptions of volunteering. *Disability & Society*, 21, 677–692.
- Choma, B. L. & Ochocka, J. (2005). Supported Volunteering: A Community Approach for People With Complex Needs. *Journal on Developmental Disabilities*, 12 (1), 1–18.
- Foley, M. W. & Edwards, B. (1999). Is it time to disinvest in social capital? *Journal of Public Policy*, 19, 114–173.
- Freitag, M., Griesshaber, N. & Traunmüller, R. (2009). Vereine als Schulen des Vertrauens? Eine empirische Analyse zur Zivilgesellschaft in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 15, 495–527.
- Gensicke, Th., Picot, S. & Geiss, S. (2006). *Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999–2004: Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Held, M. & Granholm, P. (2007). *Volunteering as a route (back) to employment: Executive summary*. Paris: European Volunteer Centre.
- Hirst, A. (2001). *Links between volunteering and employment (report number RR309)*. London: Department for Education and Skills.
- Honneth, A. (1992). *Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Honneth, A. (1994). *Pathologien des Sozialen*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Kelle, U. & Kluge, S. (2010). *Vom Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung*. (2., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Miller, K. D. et al. (2002). Inclusive volunteering: Benefits to participants and community. *Therapeutic Recreational Journal*, 36 (3), 247–259.
- Nadai, E. (2005). *Fürsorgliche Verstrickung: Soziale Arbeit zwischen Profession und Freiwilligenarbeit*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Nollert, M., Huser, Ch. (2007). Freiwillig Aktive in der Schweiz: Einflussfaktoren und typische Profile. In P. Farago (Hrsg.), *Freiwilliges Engagement in der Schweiz* (S. 14–55). Zürich: Seismo.
- Reilly, Ch. (2005). *Volunteering and disability: experiences and perceptions of volunteering from disabled people and organisations*. Stirling, Scotland: Volunteer Development Scotland.
- Sitzer, P. (2009). *Jugendliche Gewalttäter. Eine empirische Studie zum Zusammenhang von Anerkennung, Missachtung und Gewalt*. Weinheim: Juventa.
- Trembath, D. et al. (2009). Volunteering and paid work for adults who use AAC. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 22, 201–218.
- Trembath, D. et al. (2010). Employment and Volunteering for Adults with Intellectual Disability. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disability*, (7) 4, p. 235–238.
- UN Volunteers (2002): Civil society urged to promote volunteer action in international cooperation. <http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/civil-society-urged-to.html>, 24.1.2012